

**MULTIMEDIA VOSITALARI ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARI
NUTQ MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI****МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ НА ОСНОВЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ****METHODOLOGY FOR DEVELOPING SPEECH CULTURE OF PRIMARY SCHOOL
STUDENTS BASED ON MULTIMEDIA TOOLS**

Olimova Nilufar Qosimjon qizi

Farg'ona davlat universiteti, boshlang'ich ta'lim uslubiyoti kafedrası o'qituvchisi

Prxoniddinova Gulxayo Faxriddin qizi

Farg'ona davlat universiteti, boshlang'ich ta'lim yo'lanishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19658034>

Annotatsiya: Ushbu maqolada multimedia vositalari asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarning nutq madaniyatini rivojlantirish masalalari yoritilgan. Zamonaviy ta'lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining keng joriy etilishi o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Maqolada multimedia vositalarining (audio, video, animatsiya, interaktiv dasturlar) nutq madaniyatini shakllantirishdagi didaktik imkoniyatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, boshlang'ich sinf o'quvchilarida to'g'ri talaffuz, ravon nutq, so'z boyligini oshirish hamda muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan metodik yondashuvlar ko'rib chiqiladi.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы развития речевой культуры учащихся начальных классов на основе мультимедийных средств. В современном образовательном процессе широкое внедрение информационно-коммуникационных технологий играет важную роль в развитии устной и письменной речи учащихся. В статье анализируются дидактические возможности мультимедийных средств (аудио, видео, анимация, интерактивные программы) в формировании речевой культуры. Также рассматриваются методические подходы, направленные на развитие правильного произношения, связной речи, обогащение словарного запаса и формирование коммуникативных навыков у учащихся начальных классов.

Annotation: This article examines the issues of developing the speech culture of primary school students based on multimedia tools. In the modern educational process, the widespread implementation of information and communication technologies plays an important role in improving students' oral and written speech. The article analyzes the didactic potential of multimedia tools (audio, video, animation, interactive programs) in shaping speech culture. It also considers methodological approaches aimed at developing correct pronunciation, fluent speech, enriching vocabulary, and improving communication skills among primary school students.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, nutq madaniyati, multimedia vositalari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, og'zaki nutq, so'z boyligi, interaktiv metodlar, pedagogik texnologiyalar, talaffuz, kommunikativ kompetensiya.

Ключевые слова: начальное образование, речевая культура, мультимедийные средства, информационно-коммуникационные технологии, устная речь, словарный запас, интерактивные методы, педагогические технологии, произношение, коммуникативная компетенция.

Key words: primary education, speech culture, multimedia tools, information and communication technologies, oral speech, vocabulary, interactive methods, pedagogical technologies, pronunciation, communicative competence.

O‘zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti Islom Karimovning “O‘z fikrini mustaqil ona tilida ravon, go‘zal va lo‘nda ifoda eta olmaydigan mutaxassisni bugun tushunish ham, oqlash ham qiyin”, – degan fikrlari kichik yoshli maktab o‘quvchilarining nutqiga alohida e‘tibor bilan yondashishga chorlaydi. O‘quvchilarni o‘z fikrlarini erkin, to‘g‘ri ifodalashga o‘rgatish jamiyat uchun ham psixologik va metodik jihatdan ham juda ahamiyatli bo‘lib, hozirgi kunning dolzarb masalalaridan sanaladi.

Bugungi kunda ta‘lim jarayonida multimedia vositalarining o‘rni tobora oshmoqda. Ular o‘quvchilarning qiziqishini oshirish, materiallarni yana ham qiziqarli va tushunarli qilishda muhim rol o‘ynaydi. Ayniqsa, boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun nutqni rivojlantirishda multimedia vositalari samarali natijalar beradi.

Nutq madaniyati – bu til me‘yorlariga rioya qilgan holda to‘g‘ri, ravon, aniq va ifodali so‘zlash, o‘z fikrini muloqot jarayonida tushunarli yetkazish qobiliyati. Boshlang‘ich maktab davrida bu tushuncha o‘quvchilarning kundalik hayotida asta-sekin shakllanadi. O‘qituvchi bu jarayonda ona tili darslari, o‘qish savodxonligi darslari, badiiy matnlarni o‘qitish, suhbat va savol-javob mashg‘ulotlari, hikoya tuzish, matn qayta hikoyalash kabi mashqlar orqali o‘quvchilar nutqini boyitadi. Nutq madaniyati shunchaki to‘g‘ri talaffuz yoki grammatik to‘g‘rilik emas, balki mazmunan boy, ifodali va madaniy muloqotni ham o‘z ichiga oladi¹.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida nutq rivoji bir necha asosiy bosqichlarda kechadi. Dastlabki bosqichda ular o‘z lug‘at boyligini oshiradilar, yangi so‘z va iboralarni o‘zlashtiradilar. Keyingi bosqichda grammatik to‘g‘ri gap tuzish, aniq fikrlash, nutqda izchillik, mantiqiylik yuzaga chiqadi. Shuningdek, o‘quvchilar matn tuzish, voqealarni hikoya qilish, tinglangan yoki o‘qilgan matn asosida fikr bildirish kabi ko‘nikmalarni rivojlantiradilar. Eng muhimi, har bir o‘quvchining individual rivojlanish tezligi va qobiliyati hisobga olinishi kerak.

Multimedia vositalari – bu turli xil axborot turlarini birlashtirib, o‘quv jarayonini yana ham interaktiv va qiziqarli qilishga xizmat qiluvchi vositalardir. Ular o‘quvchilarning diqqatini jalb qilish, materialni yaxshiroq o‘zlashtirish va nutq ko‘nikmalarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega².

Audio va video materiallar o‘quvchilarning eshitib tushunish, talaffuz va og‘zaki nutqini rivojlantirishda muhim vositalardir. Ushbu vositalar:

- matnlarni tinglash orqali talaffuzni takomillashtiradi;
- o‘quvchilarni interfaol va ijodiy fikrlashga undaydi;
- videolar orqali muloqot kontekstini tushunishga yordam beradi;

¹ <https://zenodo.org>

² Artikova N. M. Multimedia vositalari asosida boshlang‘ich sinf o‘quvchilari nutqini o‘stirishning shakl, metod va vositalari – URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17395609>

- rolli o‘yinlar va dramatisatsiya mashqlarini boyitadi.

Audio vositalardan foydalanish usullari

Matnlarni audio shaklda tinglash:

O‘quvchilarga ertak, hikoyalarni tinglash imkoniyatini yaratish. Keyinchalik ularning mazmuni bo‘yicha og‘zaki bayon qilish topshiriqlari beriladi.

Savol-javob mashqlari:

Audio yozuvdagi voqealar yoki qahramonlarning so‘zlari bo‘yicha savollar beriladi. O‘quvchilar tinglab, o‘z javoblarini beradilar.

Talaffuzni mashq qilish:

Audio yozuvlarda so‘zlarni aniq talaffuz qilish va intonatsiya bilan ishlashni rivojlantiradi. Masalan, yangi so‘zlarni tinglab, ular bilan gap tuzish mashqlari.

Video vositalardan foydalanish usullari

Ertak yoki voqeani video orqali ko‘rish:

O‘quvchilar videoni tomosha qiladilar va keyin mazmunini og‘zaki tarzda aytadilar.

Dialoglarni rolli o‘yin shaklida bajarish:

Ertaklarda berilgan dialoglarni sahnalashtiradilar.

Multimedia vositalari (kompyuter dasturlari, interaktiv doskalar, video va audio materiallar, mobil ilovalar) bu jarayonda muhim o‘rin tutadi. Ular o‘quv jarayonini vizual, audio va interaktiv qilish orqali o‘quvchilarning qiziqishini oshiradi va nutq ko‘nikmalarini tezroq rivojlantiradi. Masalan, Vygotskiyning “yaqin rivojlanish zonasi” nazariyasiga ko‘ra, multimedia orqali o‘quvchi o‘z imkoniyatlarini kengaytirib, nutq madaniyatini tabiiy ravishda o‘zlashtiradi.

Multimedia vositalari bir vaqtning o‘zida bir nechta sezgi organlariga ta‘sir etib, o‘quvchilarning bilimni chuqur o‘zlashtirishiga yordam beradi. R. Ishmuhammedov fikriga ko‘ra, multimedia asosida o‘qitish o‘quvchilar faolligini oshiradi, mustaqil fikrlashni rivojlantiradi, eslab qolishni kuchaytiradi.

Psixologik tadqiqotlariga ko‘ra, eshitish orqali – 15%, ko‘rish orqali – 25%, multimedia orqali – 65% gacha ma‘lumot o‘zlashtiriladi.

Xulosa qilib aytganda, multimedia vositalari boshlang‘ich sinf o‘quvchilari nutq madaniyatini rivojlantirishda juda samarali vosita hisoblanadi. Ular o‘quv jarayonini yanada qiziqarli qiladi, shuningdek, o‘quvchilarning qiziqishini oshiradi. Multimedia vositalari yordamida o‘quvchilarning nutqiy kompetensiyasi, mustaqil fikrlashi va kommunikativ faolligi sezilarli darajada oshadi. Nutq madaniyati o‘quvchining shaxs sifatida kamol topishida, uning ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishida muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

Umuman olganda, multimedia vositalari asosida tashkil etilgan ta‘lim jarayoni boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining nutq madaniyatini rivojlantirishda yuqori natijadorlikni ta‘minlaydi. Shu sababli, zamonaviy ta‘lim tizimida multimedia texnologiyalaridan keng va samarali foydalanish dolzarb pedagogik vazifa sifatida qaralishi kerak.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abduqodirova, M. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari nutqini rivojlantirish metodikasi. – Toshkent: Fan, 2018
2. Artikova N. M. Multimedia vositalari asosida boshlang‘ich sinf o‘quvchilari nutqini o‘stirishning shakl, metod va vositalari – URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17395609>
3. Vygotskiy L. S. “Fikrlash va nutq”. – M.: Pedagogika, 1982

4. UNESCO. “Multimedia in Education”. – 2023
5. Ishmuhamedov R. J. Innovatsion pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019
6. <https://zenodo.org>